

**MOYLI YERYONG‘OQ EKINI ZARARKUNANDALARI ZARARI VA
ULARDAN HIMOYA QILISH***Sh. Yusupov**Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti**tayanch doktoranti***ANNOTATSIYA**

Maqolada dunyoda oziq-ovqat uchun yetishtiriladigan, yeryong‘oq ekini zararkunandalari va ularni zarari hamda ulardan himoya qilish chora-tadbirlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Yeryong‘oq, o‘simlik, zarari, urug‘, hosil, gektar, yetishtirish, tizim, moy, himoya, ekin, sifat, ko‘rsatkich, parvarish, samarali.

**WITH THE HELP OF THE ARRIVAL AND THE HELP OF THE
MERCHANTISER, IT WILL BE PASSWORD PROTECTED**

Southern agricultural scientific research institute

base doctoral student Sh. Yusupov

ANNOTATION

The article covers the pests of peanuts, which are grown in the world for food, and their harm, as well as measures to protect them from itching. (measures to protect against them.)

Keywords: peanuts, plant, harm, seed, crop, hectare, cultivation, system, oil, protection, crop, quality, indicator, care, effective.

Jahon bo‘yicha bugungi kunda 117 ta davlatlarda moyli yeryong‘oq ekini yetishtiriladi. Va bu ko‘rsatkich FAO ma‘lumotlariga ko‘ra, yeryong‘oq ekin maydoni 27,7 mln gektarni, yalpi hosil o‘rtacha 43,9 mln tonnani, o‘rtacha har gektar maydondan 1,6 tonna yeryong‘oq don hosili yetishtiriladi. Umumiy yetishtirilgan hosilning 68 foizi Osiyo va 25 foizi esa Afrika qit‘alari hissasiga to‘g‘ri keladi. Ushbu ekin dunyoda soya, paxta chigiti, raps va kungaboqar ekinidan

keyin eng ko'p ekiladi. Dunyoda yetishtirilgan yeryong'oq ekinini qariyb 53 foizi oziq-ovqat uchun o'simlik moyi uchun, 32 foizi yeryong'oq pastasi hamda yorma kabi ozuqa maqsadida va qolgan 15 foiz qismi esa chorva mollari ozuqasi uchun ishlatiladi.

Respublikamizda moyli yeryong'oq yetishtirish bo'yicha dunyoda 51-o'rinda, hosildorlik ko'rsatkichi bo'yicha esa bugungi kunda 1-o'rinni egallab kelmoqda. Yetishtiriladigan eng ko'p mahsulot Hindiston, Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlarining ulushiga to'g'ri kelsada, aynan shu mamlakatlarda yetishtirilgan mahsulotning 60-80 foizi qayta ishlanadi. Dunyo bo'yicha eng yuqori hosildorlik Xitoy 2,5-3 t/ga va Amerika Qo'shma Shtatlarida 3-4 t/ga tashkil etadi. Davlatimizda bu ko'rsatkich o'rtacha takroriy ekin sifatida parvarishlanganda 1,5-1,8 t/ga.ni, asosiy ekin sifatida ilg'or fermer xo'jaliklari tomonidan yetishtirilganda esa 3,5-4 t/ga.ni tashkil etganligi ma'lumdir.

Boshqa qishloq xo'jalik ekinlari qatori moyli ekinlardan yuqori hosil olishning garovi ularni zamonaviy agrotexnik qoidalarga asoslangan holda ekib yetishtirish hisoblanadi. Yeryong'oq va boshqa moyli ekinlarning ham o'ziga tegishli va hammaxo'r zararkunandalar zararlaydi. Ularga qarshi o'z vaqtida qarshi kurash choralari olib borilmasa olinadigan hosilni keskin kamayishiga, hosil sifatiga salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Ko'pgina olimlardan S.Pospelovning (1978), o'simliklarni himoya qilishdagi asosiy vazifa zararkunandalar, kasalliklar va begona o'tlar tufayli kelib chiqadigan hosil nobudgarchiligini kamaytirish yoki hosilni butunlay nobud qilmaslikdan iborat ekinligini ta'kidlab o'tishgan. Shunga qaramay, xanuzgacha ko'pgina yo'qotiladigan hosil turli zararli organizmlar zararli ta'siri oqibatida nobud bo'ladi. Butun dunyoda zararkunanda, kasallik va begona o'tlar tufayli har yili hosilning qariyb o'rtacha 35 foiz nobud bo'lib kelmoqda. Zararli organizmlarni har tomonlama ko'payishi va rivojlanishini o'rganib, ularga qarshi o'z vaqtida samarali kurash choralari tavsiya qilinadi.

Yeryong‘oqning zararkunandalarini yerusti (barg. novda)ni zararlaydigan (o‘rgimchakkana (*tetranychus ssp.*) va barg kemiruvchi (*spodoptera littoralis*) zararkunandalari ekinlariga zarar yetkazadi. **O‘rgimchakkana** yeryong‘oq o‘simliklarini 3-4 ta barg chiqarishi bilan zararlay boshlaydi. Yeryong‘oq o‘simligi ko‘chli zararlanishi oqibatida o‘simlik barglari yashil tusini o‘zgartirib, sarg‘ayib to‘kiladi. O‘rgimchakkananing zarari u o‘simliklarning qaysi davrida tushganiga bog‘liq bo‘lib qoladi: qanchalik erta tushsa, shunchalik ko‘p hosil yuqoladi. Eng erta zararlangan o‘simliklarda o‘rtacha 67,3 **foiz**, shonalash va gullash davrlarida esa 45,8 foiz kam hosil olinishi, nihoyat, o‘simliklar eng kech muddatda zararlanganda esa yeryong‘oqqa yetkazadigan zarar yuqori bo‘lishi ko‘pgina olib borilgan tadqiqotlarda ko‘zatilgan.

Sh.Xo‘jaev (2008) ning ta’kidlashicha, yeryong‘oqning hosildorligi ko‘p omillarga bog‘liq bo‘lib, bunda zararkunandalar asosiy o‘rinlardan birini egallaydi. Chunki, misol uchun, yeryong‘oqni o‘rgimchakkana yoki g‘o‘za tunlami qattiq shikastlagan maydonlarda 80 foizgacha hosildorlik pasayib ketishi ma’lum bo‘lgan. Ammo, shunga qaramay, bu soha mutlaqo o‘rganilmay kelingan.

O‘simliklarni himoya qilishda zamonaviy talablarga ko‘ra, biologik va pestitsidlar asosida qarshi kurashda, moyli yeryong‘oq ekinini samarali va xavfsiz himoya qilish tizimini yaratish bugungi kuni muhim va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Yuqoridagi ko‘pgina olimlarning yeryong‘oq zararkunandalar va ularning zarar bo‘yicha olib borgan ilmiy tadqiqotlariga asoslanib, qo‘yidagicha xulosa qayd etildi. Bunga ko‘ra, qishloq xo‘jaligida aholi oziq-ovqati uchun moyli yeryong‘oq ekinini yetishtirish. Hamda yeryong‘oq o‘simligining turli o‘suv davrida unga qarshi so‘ruvchi o‘rgimchakkana va boshqa turdagi zarar yetkazadigan zararkunandalarning iqtisodiy zararidan samarali himoya qilishda biologik va kimyoviy vositalari hamda samarali himoya usullarini erta muddatlarda amalga oshirilishi natijasida moyli yeryong‘oq ekinidan yuqori sifatli hosil yetishtirishda ijobiy samarasini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Sh.T.Xo'jaev ,A.G'.Jamalov, K.Sh.Mamatov O'simliklarni zararkunandalardan himoya qilishda ilg'or tajriba. Toshkent- 2008 y. 69-72 b.
2. Pospelov S.M, Arseneva M.V, Gruzdev G.S. O'simliklarni himoya qilish. Toshkent- 1978 y. 172-179 b
3. Sh.T.Xo'jaev O'simliklarni uyg'unlashgan himoya qilish tizimi va uning tarkibidagi biologik usulning tuzilishi va mohiyati. Toshkent-2013. 5-10 b.
4. Sh.T.Xo'jaev, E.A.Xolmurodov. Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. (III-nashr). Toshkent- 2014 y.